

COMIC POETIC TEXT AS EDUCATIONAL MATERIAL IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Tsoy A.,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Language Disciplines of KazNMU named after. S. Asfendiyarova

Turysbekova G.,

Lecturer at the Department of Language Disciplines of KazNMU named after. S. Asfendiyarova

Tursunbaeva E.

Teacher at the Department of Language Disciplines of KazNMU named after. S. Asfendiyarova

КОМИЧЕСКИЙ СТИХОТВОРНЫЙ ТЕКСТ КАК УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Цой А.А.

доктор педагогических наук, профессор кафедры языковых дисциплин КазНМУ им. С. Асфендиярова

Турсыбекова Г.Ж.

лектор кафедры языковых дисциплин КазНМУ им. С. Асфендиярова

Турсунбаева Э.И.

преподаватель кафедры языковых дисциплин КазНМУ им. С. Асфендиярова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729021>

Abstract

The article analyzes some technologies and techniques for teaching the Russian language using the example of working with a comic poetic text. The study used an integrated approach to the analysis of the poetic work. The results obtained showed that language teaching technologies using the analysis of a comic poem, firstly, play an important role in mastering the rhythm of spoken speech, listening, and word coordination. Secondly, the verse has certain characteristics and often helps to simplify the process of formulating a statement.

Аннотация

В статье проанализированы некоторые технологии и приемы обучения русскому языку на примере работы с комическим стихотворным текстом. В исследовании использован комплексный подход к анализу стихотворного произведения. Полученные результаты показали, что технологии обучения языку при помощи анализа комического стихотворения, во-первых, играют важную роль в освоении ритмики звучащей речи, аудировании, согласовании слов. Во-вторых, стих обладает определенными особенностями и часто помогает упростить процесс формулирования высказывания.

Keywords: comedy, verse, teaching, method.

Ключевые слова: комизм, стих, обучение, метод.

Современный комический стихотворный текст представляет особую сложность для студентов, изучающих русский язык для которых он неродной. Однако, комические стихотворения - это весьма ценный материал для обучения русскому языку. Они позволяют студентам не только развивать грамматические навыки, но и богатить свой словарный запас, понимание русской культуры и менталитета. Строфическая организация стихотворного текста предоставляет возможность изучать ритм и интонацию, которые важны для развития навыков произношения и аудирования. Стихи также обладают определенной музыкальностью и эмоциональностью, что помогает студентам лучше запомнить изучаемый материал и использовать его в своей речи.

Для успешного освоения комического стихотворных текстов важно создать подходящую методическую систему. Комическое неоднократно становилось предметом исследователей литературы и культуры на протяжении нескольких столетий. Ос-

новой для нашего исследования служат теоретические работы М. Бахтина, В. Проппа, Ю. Борева, Д. Лихачева, Л. Карасева и М. Рюминой [1]. Из казахстанских авторов мы опирались на работы А.Т. Бактыбаевой, поскольку она занимается анализом произведений комического на примере современных писателей и поэтов [2].

Начиная с простых стихотворений с небольшим количеством сложных лексических и грамматических конструкций, студенты могут постепенно переходить к более сложным произведениям, развивая свои навыки чтения, анализа и интерпретации стихов.

Преподаватели могут использовать разнообразные методики работы со стихами, такие как анализ структуры и формы стихотворения, выделение ключевых слов и фраз, обсуждение образов и переносного значения, создание собственных стихотворений и многое другое. Это поможет студентам углублять свое понимание языка и расширять свои выразительные возможности. Например, стихотворение Э. Успенского «Разгром».

Мама приходит с работы,
 Мама снимает боты,
 Мама приходит в дом,
 Мама глядит кругом.
 — Был на квартиру налёт?
 — Нет.
 — К нам заходил бегемот?
 — Нет.
 — Может быть, дом не наш?
 — Наш.
 — Может, не наш этаж?
 — Наш.
 Просто приходил Серёжка,
 Поиграли мы немножко.
 — Значит это не обвал?
 — Нет.
 — Значит, слон не танцевал?
 — Нет.
 — Очень рада. Оказалось,
 Я напрасно волновалась [3].

Чтение и работа с данным стихотворением может быть поделена на несколько этапов. Первый этап связан с проблемой правильной постановки ударения в русском языке. Она действительно может быть сложной для студентов, особенно для тех, у которых родной язык имеет фиксированное ударение, например, в казахском языке. Это вызывает трудности в понимании и произношении слов, так как ударение в русском языке играет важную смысловую роль.

Для преодоления этой проблемы можно использовать различные технологии обучения и упражнения. Вот несколько подходов, которые могут помочь студентам. Методика слушания и повторения: студенты могут слушать записи русской речи с ударениями и повторять за ними. Это поможет им привыкнуть к звучанию ударных слогов и правильному интонационному строю.

Упражнения на определение ударения: студентам следует использовать словари, где указывается ударение в словах, и практиковаться в определении ударных слогов самостоятельно. Это поможет им развить навык распознавания ударений в словах и улучшить их произношение.

Работа с моделями ударения: студенты могут изучать ударные модели в словах разных частей речи. Это позволит им понять закономерности расстановки ударений и правильно использовать слова в своей речи.

Контекстуальное обучение: использование контекста в предложениях может помочь студентам понять, какое ударение ставить в слове. При этом можно обратить внимание на словосочетания и фразы, где ударение может меняться в зависимости от грамматической формы слова.

Большую помощь могут оказать индивидуальные занятия с преподавателем: преподаватель может работать с каждым студентом индивидуально, обращая внимание на его ошибки и объяснять правила постановки ударения. Это позволит студентам

получить персонализированную помощь и исправить свои ошибки.

Второй этап работы над комическим стихотворением связан с согласованием слов в русском языке. Существует множество правил и исключений, которые определяют, как слова должны согласовываться по лицу, роду, числу, падежу и другим грамматическим категориям.

Чтобы помочь студентам справиться с этой проблемой, важно предоставить им определенное количество упражнений и объяснений. Вот несколько подходов, которые могут быть полезны: обучение основным правилам. В этом случае студентам следует предоставить основные правила согласования слов в русском языке, включая соотношение между существительными и прилагательными, между глаголами и их дополнениями и т. д. При этом необходимо объяснить их примерами и провести достаточно практики.

Задания на согласование: студентам можно предложить различные упражнения на согласование слов по лицу, числу, роду и падежу. Это может быть выполнение заданий, состоящих в поиске и исправлении ошибок в предложениях или в сознательном согласовании слов в контексте.

Работа с текстами: чтение и анализ текстов на русском языке может помочь студентам улучшить навыки согласования слов. Они смогут увидеть, как слова согласуются друг с другом в предложениях и как это влияет на общее значение текста.

Изучение синонимических рядов: обучающиеся должны освоить синонимические ряды, чтобы понимать, какие слова согласуются с разными грамматическими категориями. Это поможет им выбирать правильные слова в разных контекстах и улучшить их языковую гибкость.

Наряду с этим можно рассмотреть несколько дополнительных методов, которые могут помочь студентам в преодолении проблем с согласованием слов. Например, использование мнемонических устройств: студентам можно предложить создать мнемонические устройства или ассоциации, которые помогут им запомнить правила согласования слов. Например, для согласования прилагательных с существительными мужского рода, можно использовать фразу "добрый смех" или "улыбчивый мальчик" вместо "смех по-доброму" или "мальчик с улыбкой на губах".

Обучение контекстуального согласования: студентам следует обучиться использовать контекст для определения правильного согласования слов. Они должны обращать внимание на грамматическую информацию, содержащуюся в предложении, такую как падеж и число существительных, чтобы правильно согласовать остальные слова в предложении.

Использование дополнительных материалов: вместо традиционных искусственных примеров можно использовать разнообразные материалы, такие как аутентичные тексты, аудио- и видеоматериалы с носителями языка при чтении данного стихотворения. Это поможет студентам понять, как слова

согласуются в реальных ситуациях и повысит их понимание и практику.

Важно учитывать индивидуальные особенности каждого студента и предоставлять им достаточное количество практических заданий и обратную связь. Только с постоянной практикой и активным использованием языка студенты смогут развивать свои навыки согласования слов на русском языке и достичь лучших результатов.

На следующем этапе обучения для студентов часто используют учебно-методические материалы, содержащие простые фрагменты из современной литературы или русской классической прозы. Однако такие тексты обычно не являются основой для языковой практики.

Не стоит считать, что фрагменты комических стихотворных текстов не используются в преподавании русского языка. В большинстве случаев выбор таких текстов обусловлен методологической целью - ознакомить обучающихся с общеупотребительной лексикой или наиболее известными юмористическими стихами русских поэтов, а также помочь им улучшить понимание русской поэтической традиции. Однако метрико-ритмическая, рифменная и интонационная структуры таких текстов, как правило, не уделяются большого внимания.

Действительно, часто хрестоматии, созданные для обучающихся, основаны на адаптированных вариантах хрестоматий для российских студентов. Из-за этого стихотворные тексты, которые содержатся в них, могут быть не только непонятными, но и звучать как бессмысленные последовательности слов для изучающих язык. В лучшем случае обучающийся видит поэтический текст как первичную знаковую систему, опираясь на знание узусных значений слов, которые используются в повседневной жизни. Однако мы считаем, что именно комические стихотворные тексты могут стать плодотворным учебно-методическим материалом, который позволяет на различных этапах обучения русскому языку естественным образом осваивать отличительные особенности менталитета и логики языка.

При этом подбор материала может быть сложным заданием, но результаты от его использования стоят затраченных усилий. Ритм является одной из самых мощных мнемонических функций, и это широко известно. Восприятие ритмической инерции, даже при отсутствии лексического содержания фразы, обычно происходит легко для обучающихся и, главное, легко запоминается. Русский силлаботонический стих, где сильные позиции обозначаются силовыми ударениями, позволяет использовать тексты (на первых порах без пропусков ударений), в которых обучающийся, читая, автоматически ставит ударение на соответствующих слогах. Это помогает студентам осваивать ритм и ударение русского языка естественным образом.

Учебная литература по русскому стихосложению содержит множество примеров подобного рода. В ней можно найти объяснения ритмической структуры двусложных размеров с регулярными

чередованиями ударных и безударных слогов, таких как "та́-та-та́-та-та́". Это позволяет любому обучающемуся легко читать предложенный текст и правильно расставлять ударения в русских словах. Этот метод обучения стихосложению на основе ритмической инерции позволяет студентам быстро освоить основы русского стихотворного языка.

Изучение русского языка как неродного может быть сложным из-за трудностей, с которыми сталкиваются студенты при формулировании мыслей, вспоминании подходящей лексики, грамматических правил согласования и определения порядка слов. Однако стих, как особая форма речи, обладает определенными особенностями и часто использует ритмико-синтаксические клише, которые помогают упростить процесс формулирования высказывания.

В стихотворении ритм играет важную роль и помогает студентам запомнить и выразить свои мысли более легко. Ритмическая структура стихотворения создает определенный шаблон, который помогает учащимся легче ориентироваться в языковой системе и выбирать подходящие слова и фразы. Кроме того, стихи часто используют повторяющиеся фразы, аллитерацию, рифму и другие стилистические приемы, которые делают высказывания более запоминающимися и эмоционально выразительными.

Ознакомление учащихся с ритмической структурой русского стиха, а также с основными ритмико-синтаксическими клише, помогает им развить свои коммуникативные навыки и улучшить способность формулировать и выражать свои мысли на русском языке. Такой подход к обучению русскому языку помогает преодолеть трудности связанные с поиском слов и грамматическими правилами, и позволяет учащимся более свободно и выразительно общаться на данном языке.

Игровые стихотворные тексты имеют значительное значение в изучении русского языка как неродного. Они могут стать важным инструментом для носителей восточных языков, где омофоны широко используются в поэзии, чтобы создавать тексты с двумя возможными чтениями или играть на звучании языка. Такие языки, как китайский, японский, вьетнамский и другие, богаты звуковыми сочетаниями, и для обучающихся из этих стран русские стихи с каламбурной рифмой, омонимическими рифмами или омографами и омофонами могут стать увлекательным материалом, вызывающим их искренний интерес и помогающим им лучше осознавать тексты на слух.

Игровые стихотворные тексты создают необычную звуковую атмосферу, где рифмы и звучание слов играют значительную роль. Они требуют от учащихся более внимательного слушания и анализа звуковой структуры, что способствует развитию навыков аудирования и способности адекватно воспринимать загадочные и многозначительные тексты. Кроме того, такие стихи рассчитаны на формирование когнитивных навыков и ассоциаций,

что помогает обучающимся связывать звуки и значения слов, улучшают их словарный запас и грамматическую компетенцию.

Жил старик на развесистой ветке,
У него были волосы редки.
Но галчата напали
И совсем общипали
Старика на развесистой ветке [3].

Игровые стихи открывают для студентов новые грани русской поэзии, помогают им улучшить понимание ритма и интонации речи, а также развивают творческое мышление и воображение. Благодаря такому подходу к изучению языка, обучающиеся становятся более мотивированными и заинтересованными в освоении русского языка и легче достигают прогресса в его изучении.

Список литературы:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.:Художественная литература,1975. 504с.;

Борев Ю.Б. Комическое или о том, как смех казнит несовершенства мира... М.: Искусство, 1970. 269 с.; Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М.: Книга по требованию. 2012. 180 с.; Рюмина М. Т. Эстетика смеха. М.: Либроком, 2003. 320 с.; Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. 296 с.; Карасев Л.В. Философия смеха. М. : РГГУ, 1996. 224 с.

2. Специфика воплощения улыбки, смеха, насмешки в творчестве Б. Канапьянова // Филология и человек, 2021, № 4 DOI: 10.14258/(2021)4-08; Специфика комического в современной прозе Казахстана (на примере цикла рассказов Е. Турсунова) / А. Т. Бактыбаева, А. А. Бижанова // Научный диалог. - 2023. - Т. 12.- N 5.-С. 250-268. - DOI: 10.24224/2227-1295-2023-12-5-250-268

3. Мысль, вооруженная рифмами: Поэтическая антология по истории русского стиха: Учеб. пособ. для студ. филол. фак. высш. уч. заведений / Сост. В. Е. Холшевников. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2005.